

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 460 sahifa,
1-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining innovatsion pedagogik kompetentligini rivojlantirish mexanizmi	10
<i>Mirzaraxonova Maftuna Ibroximjon qizi</i>	
Elementlarini integratsiya qilish: nazariy va amaliy yondashuv	13
<i>Ne'matov Karimjon Shavkat o'g'li</i>	
O'qish savodxonligi darslarida kitobxonlik kompetensiyasini rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari ...	19
<i>Mahmudova Shoirra Shavkat qizi</i>	
O'zbek milliy musiqasi asosida talablarda estetik did va ijro madaniyatini rivojlantirish metodikasi.....	25
<i>Gadoyeva Muborak Jumaqulovna</i>	
O'quvchilarning yozuv kompetensiyasini baholash mezonlarini takomillashtirish masalalari.....	30
<i>Abdurashidova Xafiza Abdurashidovna</i>	
Xurshid Do'st Muhammad qissalarida rivoyatchi strategiyasi.....	34
<i>Uzoqova Nargiza Yuldosh qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirishda innovatsion texnologiyalarining ahamiyati	37
<i>Eshpulatov Shakir Nabiyevich, Ahrorova Ozoda Amriddinovna</i>	
"Xonada o'simliklarni o'stirish" intellekt xaritasi (Mind Map) yordamida o'quvchilarda ekologik tarbiya va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish	41
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda amaliy mashg'ulotlarning tashkiliy-pedagogik jihatlari.....	46
<i>Joldasov Ixtiyor Suyundikovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda iqtisodiy tarbiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari	50
<i>N. Asadov</i>	
Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda kreativ kompetentlik va kasbiy muvaffaqiyat o'rtasidagi bog'liqlik mezonlari.....	53
<i>G. Xamidova</i>	
Gamifikatsiya elementlarining bakalavr talabalarini raqamli resurs yaratishga motivatsiyasiga ta'siri	56
<i>Maxkamova Dilshodaxon Xabibjon qizi</i>	
The Influence of Family Parenting Style on the Formation of Primary School Students' Personality	59
<i>Berdiyeva Mohloroyim Mirzohid qizi</i>	
Noto'liq oilalardagi onalarning tarbiyaviy uslublari va farzandlarining ijtimoiy-psixologik moslashuvi (O'zbekiston namunasida).....	64
<i>Ismoiljonov Ravshan Baxtiyor o'g'li</i>	
Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.....	69
<i>Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna, Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna</i>	
Matematika ta'limida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	73
<i>Mirzayeva Shahlo, Qodirova Muattar Ithom qizi, Rovshanova Yulduz Shovkat qizi</i>	
O'qishga motivatsiya tushunchasi uning nazariy-psixologik tahlili.....	77
<i>Azimova Rushana Zokirjon qizi</i>	
Oliy ta'lim talabalarida akademik prokrastinatsiyaning prediktorlari: akademik motivatsiya, umid va shaxs xususiyatlari	81
<i>Shodiboyev Shohruh Shuhrat o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi markazlar integratsiyasini ta'minlash metodikasi.....	86
<i>Qahhorova Sevara Alimardonovna</i>	
O'quvchi-yoshlarni virtual olam ta'siridan himoya qilishning nazariy asoslari.....	90
<i>Isayeva Gulii Parpiyevna, Ravshanov Umidjon Abdiqodir o'g'li</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tafakkurni oshirishda mantiqiy masalalarning o'rni	93
<i>Xilvatova Go'zal Sultonovna</i>	
Pedagogika tarixini o'qitishda talabalarda tarixiy tafakkurni rivojlantirish	97
<i>Jurayev Bobomurod Tojiyevich</i>	
Bolalarda ona tilida tinglash hissini rivojlantirish usullari	101
<i>Nurmatova Muxlisa Akmal qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida ingliz tilini o'qitish samaradorligini oshirish (Kahoot, Quizlet va Moodle platformalari misolida)	106
<i>Yusupova Shahnoza Abduxafizovna</i>	
Sport maktablarida 16–18 yoshli nayza uloqtiruvchi sportchi-qizlarda portlovchi kuchni rivojlantirish	111
<i>Tursunova Surayyo Botir qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida pedagog kadrlarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlashda "Kasbiy rivojlanish kuni" va "Kasbiy rivojlanish soati" tadbirlari: amaliyot tahlili	115
<i>Gaffarov Azizjon Muhammadsaidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining faoliyatini samarali tashkil etishning nazariy jihatlarini (Learning outcomes) asosida	124
<i>Rabbimova Shaxnoza Soyib qizi</i>	
Bo'lg'usi o'qituvchilarda axloqiy madaniyat fazilatlarini qaror toptirishning pedagogik mexanizmlari	128
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Yengil atletikachilarning musobaqa jarayonida tibbiy-pedagogik monitoringini takomillashtirish	132
<i>Mamadaliyev Abror Akbarjonovich</i>	
Sun'iy intellekt yordamida rus tilini o'qitish va uning samaradorligi	137
<i>Yagafarova Nazilya Rafailovna, Nazarov Sardor, Onorboyev Kamronbek</i>	
O'quvchilarda ilmiy dalillarni tahlil qilish va xulosa chiqarish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	142
<i>Baymurotova Mukaddas Xamdorovna</i>	
Ilmiy muxokamalarda pragmatik kompetentlikning roli	150
<i>Eshbo'riyeva Aziza Muhiddinovna</i>	
Talabalarda kognitiv-pragmatik kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni	155
<i>To'rabekova Aziza Mirzabek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda motivatsiyani shakllantirishda interaktiv metodlarning o'rni	159
<i>Qamchibekova Roziyaxon Xasanboy qizi</i>	
Проблема разграничения понятий "концепт" и "понятие" в современной лингвистике: лингвосомиотический и когнитивно-дискурсивный анализ	164
<i>Якунина Ангелина Алишеровна</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida amaliy bezak san'ati naqsh elementlarini raqamli qayta ishlash va arxivlashtirish	169
<i>Jabbarov Rustam Ravshanovich</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining yozuv kompetensiyasini rivojlantirishda Design Thinking texnologiyasining metodik imkoniyatlari	176
<i>Amanbayeva Oydin Urazali qizi</i>	
Tez qalamchizgi mashqlarida psixologik-pedagogik yondashuvlarning ahamiyati	181
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Innovatsion yondashuv orqali bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish konsepsiyasi	186
<i>Xalilov Lenar Shevketovich</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	190
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990-yillar)	195
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bolalar ta'limida ikkilamchi cheklovlarni kamaytiruvchi ta'lim texnologiyalari	199
<i>Qo'ziyeva Shahnoza Muhammadsoli qizi</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	O'quvchilarda milliy g'oya va mafkurani rivojlantirishda mumtoz musiqaning o'rni va ahamiyati 202 Baymanova Feruza Abralovna
			Ommaviy jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkil etishning pedagogik asoslari 207 Xayitova Ulfatoy Tursunovna
			Yuqori sinf o'quvchilarida ijtimoiy faollikni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari 211 Turg'unboev Sirojiddin Faxriddinovich
			Muhandislik ta'limida Bernulli va Puasson taqsimotlarini texnologik jarayonlar misolida o'qitish metodikasi... 216 Qo'ziboyeva Nozima Yoqubjon qizi, Maxmanazarov Sardor Toirjon o'g'li, Saydullayev Asadbek Xayrullo o'g'li
			Психолого-педагогические основы обучения теме “производная” в курсе алгебры и начал анализа президентской школы 225 Шахноза Холмуродова Зоир кизи
			O'qish savodxonligi darslarida Bloom taksonomiyasi va 4K kompetensiyalarining integrativ modeli 234 Farsaxonova Mastura Jalol qizi
			Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini baholash mezonlari va monitoring tizimini takomillashtirish: indikatorlar asosidagi boshqaruv modeli 241 Jo'rayeva Dilrabo Kamoliddin qizi
			Maxsus mashqlar yordamida start tezligini oshirish metodikasi 244 Sitora Elova Axmatqulovna, Panjiyeva Gulzoda Eshdaviyat qizi
			Amudaryo foreli (Salmo trutta oxianus) O'zbekiston hududida tarqalishi va ekologiya ta'siri..... 248 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Xolmo'minova Sevinch Sirojiddinova, Qurbonazarova Marjona Zokirovna
			Suv va quruqlik muhitiga moslashgan amfibiyalarda adaptatsiya xususiyati 251 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Axmamatova Feruza Shamsiddin qizi, Qo'ldoshova Ruxshona Navro'z qizi
			O'zbekistonda tarqalgan kaptarsimonlar xilma-xilligi, ularni tarqalishi, biologik xususiyatlari va amaliy ahamiyati 255 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Xolmo'minova Jasmina Baxtiyor qizi, Saidova Dilnoza Rustamovna
			Surxondaryo viloyatidagi qo'lqanotlilar turlarining morfologik tasnifi va hududiy farqlari 259 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Yarashova Sarvara Islomovna, Bahromova Shahzoda Abduqodirovna
			Игровые технологии как средство активизации коммуникативной деятельности учащихся на занятиях по русскому языку 267 Халикова Гульбахор Исановна
			Yoshlarni pedagogik kasbga yo'naltirish ishlarini o'rganishning konseptual va metodologik asoslari 270 Matkarimova Muxabbat Abuovna
			O'qish savodxonligini baholovchi topshiriqlar turlari 277 Rasulova Mushtariybonu
			Qoraqalpog'istonning shimoliy tumanlaridagi bolalarda tashqi nafas olish tizimi xususiyatlari 281 Orazbaeva Navbaxor Mratbaevna
			“Kompyuter tarmoqlari” fanini o'qitishda dasturiy-didaktik vositalardan foydalanish 285 Muqimov Shahzodbek Ixtiyor o'g'li
			Yangi O'zbekiston: yangilanish va taraqqiyot omillari (Qashqadaryo viloyati misolida)..... 288 Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, Safarova Sevara Saloxiddinovna
			Raqamli ta'lim strategiyalaridan foydalanib o'qish samaradorligini oshirish 294 Narzullayeva Gulzira Xayrullo qizi, Abdusottarova Farog'at Olimjon qizi
			Oliy ta'limda “Zoologiya” kursini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish (“umurtqali hayvonlar” misolida)..... 299 Xonnazarova Mamlakat To'lqinovna
			Oliy ta'lim muassasalarida ommaviy sportni rivojlantirish strategiyalari 303 Xudoyberganov Javlonbek Soatboy o'g'li
			Accommodating a Teenage English Learner With Tourette-Related Stammering in Uzbekistan State Multilevel Test Preparation: A Single-Case Study 307 Yulduz Sultanova
			Yengil atletikada to'siqlar osha yugurish texnikasini takomillashtirish va o'rgatish uslubiyati 313 Chariyev Ulug'bek Abdujabbarovich, Radjabov Jaxongir Furkatovich

The Interaction of Language and Culture in Intercultural Conflict Communication	317
Gulnoza Khushnazarova	
O'smir shaxsida o'zini o'zi tushunish psixologik muammo sifatida.....	321
Mahmudov Abdurasul	
O'quvchilar nutqida milliy-madaniy leksik birliklarni qo'llashga o'rgatishda semantikashtirish	325
Tursunova Javhar Bakir qizi	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich ta'limda matematik madaniyatni shakllantirish: Qori Niyoziy merosi asosida.....	329
Axmedova Nargiza Toychibekovna	
A2 darajadagi o'quvchilarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishda adaptiv yondashuvning roli	333
Nezametov Zuxra Axmadovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik kasbga ijodiy munosabatni tarbiyalashning nazariy asoslari.....	336
Axmatov Ibrohimjon Furqat o'g'li	
Voyaga yetmaganlar profilaktikasida maktab, oila va mahalla hamkorligining zamonaviy holati va diagnostikasi	340
Japparbergenova Indira Bayramovna	
Yuqori sinf o'quvchilarining ijtimoiy va intellektual kompetensiyalarini rivojlantirishni pedagogik tizimini takomillashtirish	344
Amankosova Dinara Gabitovna	
Innovatsion usullar vositasida maktabgacha yoshdagi duduqlanuvchi bolalar nutqini rivojlantirish.....	348
Mamatova Aziza Bo'riboyevna	
Dzyudoning olimpiya o'yinlaridagi o'rni va ahamiyati	353
Jaxongir O'razbayev Temur o'g'li	
Umumta'lim maktab o'quvchilarida milliy va umuminsoniy qadriyatlarga integratsiyalashgan harbiy tarbiyaning ilmiy-nazariy asoslari.....	356
A'zamov Inom Salimjonovich	
The Role of Digital Platforms in Developing Students' Independent Learning Competency.....	360
Jo'rayeva Zamira Ishmuminovna, Uraqova Shaxlo Turdiyevna	
Shaxsiy ta'lim trayektoriyasi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati	365
Toshpo'latov Olim Panjiyevich	
"Ilk qadam" davlat o'quv dasturi asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat markazlarining ta'lim jarayonlarini tashkil etish	370
Bektemirova Asilabonu Akmal qizi	
Kreativ ta'lim texnologiyalari asosida talabalarda innovatsion kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish	374
Sariboyev Nurali Abdunazarovich	
Bolalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar va yosh xususiyatlari	378
Erkinboyev Muhammadqodir Nodirbek o'g'li	
Tasviriy san'at darslarida eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish.....	383
Xushvaqtov Abror Doniyor o'g'li	
Raqamli ta'lim muhitida zamonaviy o'qitish metodlari va interaktiv texnologiyalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	387
Murodova Dilafro'z Matmurod qizi, Sattarova Bibijon Muzaffar qizi, Bekmurodova Muhayyo Uralbayevna	
Kredit-modul tizimida o'quv-me'yoriy hujjatlarni takomillashtirish borasidagi milliy va xorijiy tajribalar	391
Aralova Maxsuma Abdurahmonovna	
Yuqori sinf o'quvchilariga chet til o'qitish va o'rgatishda motivatsiyaning o'rni xususida.....	396
Atadjanova Shaxnoz Abbasovna, Ismoilova Feruza Salimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda innovatsion metodlar	400
Axmedova Fayziniso Otabek qizi	
Bo'lajak pedagoglarning uzluksiz amaliy faoliyatida professional salohiyatini rivojlantirish yo'llari	403
Habibullayeva Muxlisaxon Yorqinjon qizi	

Innovatsion yondashuv asosida bo'lajak texnologiya o'qituvchilarining PR kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi.....	406
J. B. Jumabayev	
Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.....	412
Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna, Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna	
Biologiya ta'lim jarayonida ilg'or hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash.....	416
Mo'minov Dilshod Yaxshiboy o'g'li	
Oliy ta'limda masofaviy ta'limning pedagogik-psixologik xususiyatlari	420
Mutalibova Muqaddasxon Abdunabi qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda raqamli platformalar orqali kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish	423
Nazarmatova Dilshoda Umarali qizi, Saminjonova Sevaraxon Axmadjon qizi, Abdihakimova Muqaddas Fahridinova, Matsapayeva Nigora Satbay qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining etnopedagogik kompetentligini shakllantirishda milliy hunarmandchilik va xalq amaliy san'atining didaktik imkoniyatlari	428
Pardayeva Gulchexra Safarovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik asoslari	432
Qipchaqova Sevinchxon Farxodjon qizi	
Maktabgacha ta'lim boshqaruvida ERP tizimlarini integratsiyalashning proaktiv modeli.....	436
Raxmatillayev Oyatillo Zikrillayevich	
Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlarni tashkil etish va loyihalashtirish.....	439
Sadikova Shoista Akbarovna, Yangiboyeva Salomat Samandarovna, Yangiboyeva Sevinch Samandarovna	
Milliy hunarmandchilik buyumlarini yasash orqali o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantirish	442
Xayitov Jonibek Xolboboyevich, Nabijonova Nilufar Nabijon qizi	
Futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish.....	446
Xolmaxmatov Boburjon Musurmon o'g'li	
Сравнительно-типологический анализ юмора и гуманизма в творчестве Гафура Гуляма и Марка Твена.....	451
Абдумунинова Махлиё	
Особенности фонетико-фонематической речи (качественные и количественные) у младших школьников с речевыми расстройствами.....	453
Заирова Н. Б.	

YANGI O'ZBEKISTON: YANGILANISH VA TARAQQIYOT OMILLARI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA)

Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich
Shahrisabz davlat pedagogika instituti professori

Safarova Sevara Saloxiddinovna
Shahrisabz davlat pedagogika instituti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Qashqadaryo viloyatida hududiy sanoatni rivojlantirish hamda iqtisodiy salohiyatni oshirishga qaratilgan yirik investitsion loyihalarni amalga oshirish masalasi dolzarb aҳamияt kasb etmoqda. Mintaqada ishlab chiqarish hajmini kengaytirish va iqtisodiy tarmoqlarni diversifikatsiya qilish maqsadida to'qimachilik mahsulotlari, tayyor kiyim-kechak hamda gigiyenik vositalar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, shuningdek, qishloq xo'jaligi uchun zamonaviy texnika va uskunalar ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish rejalashtirilgan. Mazkur jarayonlar hududning mavjud xomashyo bazasidan samarali foydalanish hamda qo'shimcha qiymat zanjirlarini shakllantirish imkonini beradi. Shu bilan birga, ekologik barqarorlikni taъminlash va "yashil iqtisodiyot" tamoyillarini joriy etish doirasida elektr transport vositalari uchun zamonaviy zaryadlash infratuzilmasini rivojlantirish muhim yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Bundan tashqari, qurilish sanoatini rivojlantirish va hududda zamonaviy qurilish materiallariga bo'lgan talabni qondirish maqsadida fibrotsement panellar hamda devor plitalari ishlab chiqarish quvvatlarini barpo etish ko'zda tutilgan. Ushbu kompleks chora-tadbirlar Qashqadaryo viloyatida sanoat ishlab chiqarishini yangi bosqichga olib chiqish, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardosh mahsulotlar ulushini kengaytirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: hududiy sanoat, infratuzilma, yashil iqtisodiyot, kompleks chora-tadbirlar, fibrotsement, investitsion loyiha, zaryadlash stansiyasi, iqtisodiy salohiyat.

Abstract: The issue of implementing large-scale investment projects aimed at developing regional industry and enhancing the economic potential of the Kashkadarya region is becoming increasingly relevant. In order to expand production capacity and diversify the regional economy, it is planned to establish the production of textile products, ready-made garments, and hygienic goods, as well as to create manufacturing facilities for modern agricultural machinery and equipment. These processes will ensure the efficient use of the region's existing raw material base and contribute to the formation of value-added production chains. At the same time, within the framework of ensuring environmental sustainability and introducing the principles of a "green economy," the development of modern charging infrastructure for electric vehicles is considered one of the priority areas. In addition, it is planned to establish production capacities for fiber-cement panels and wall boards in order to support the development of the construction industry and meet the growing demand for modern building materials in the region. The implementation of these comprehensive measures will contribute to raising industrial production in the Kashkadarya region to a new level, creating new jobs, and increasing the share of competitive products in both domestic and international markets.

Key words: regional industry, infrastructure, green economy, comprehensive measures, fiber-cement, investment project, charging station, economic potential.

Аннотация: Вопрос реализации крупных инвестиционных проектов, направленных на развитие региональной промышленности и повышение экономического потенциала Кашкадарьинской области, приобретает особую актуальность. В целях расширения производственных мощностей и диверсификации отраслей экономики региона предусматривается организация производства текстильной продукции, готовой одежды и гигиенических средств, а также создание мощностей по выпуску современной сельскохозяйственной техники и оборудования. Данные процессы обеспечивают эффективное использование существующей сырьевой базы региона и способствуют формированию цепочек добавленной стоимости. Вместе с тем, в рамках обеспечения экологической устойчивости и внедрения принципов “зелёной экономики” одним из приоритетных направлений рассматривается развитие современной инфраструктуры зарядки электрического транспорта. Кроме того, в целях поддержки строительной отрасли и удовлетворения растущего спроса на современные строительные материалы в регионе планируется организация производства фиброцементных панелей и стеновых плит. Реализация данных комплексных мер позволит вывести промышленное производство Кашкадарьинской области на новый уровень, создать новые рабочие места и расширить долю конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Ключевые слова: региональная промышленность, инфраструктура, зелёная экономика, комплексные меры, фиброцемент, инвестиционный проект, зарядная станция, экономический потенциал.

“Hududlar taraqqiyoti – mamlakat taraqqiyotining asosiy tayanchi hisoblanadi. Ayniqsa, Qashqadaryo kabi iqtisodiy salohiyati yuqori hududlarda amalga oshirilayotgan islohotlar Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining muhim omilidir.”

Shavkat Mirziyoyev

KIRISH

Mustaqillik yillarida O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilgan keng ko‘lamli siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy islohotlar mamlakat taraqqiyotining yangi bosqichini boshlab berdi. Ayniqsa, so‘nggi yillarda “Yangi O‘zbekiston” g‘oyasi asosida davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarida chuqur yangilanish jarayonlari amalga oshirilmoqda. Ushbu jarayonlar fuqarolarning turmush darajasini oshirish, hududlarni kompleks rivojlantirish, iqtisodiyotni modernizatsiya qilish hamda inson manfaatlarini ta‘minlashga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir.

Bugungi kunda mamlakatda olib borilayotgan islohotlar hududlar kesimida ham o‘zining amaliy natijalarini ko‘rsatmoqda. Jumladan, Qashqadaryo viloyati iqtisodiy salohiyati, tabiiy resurslari, agrar va sanoat imkoniyatlari bilan respublikaning strategik hududlaridan biri hisoblanadi. Viloyatda sanoatni rivojlantirish, tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash, infratuzilmani yaxshilash, yangi ish o‘rinlarini yaratish hamda aholi farovonligini oshirish borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu esa hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida yangi bosqichni yuzaga keltirmoqda.

“Yangi O‘zbekiston” konsepsiyasi doirasida hududiy taraqqiyot masalalarini ilmiy jihatdan tahlil qilish, mavjud imkoniyat va muammolarni o‘rganish, hududlarning raqobatbardoshligini oshirish omillarini aniqlash dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, Qashqadaryo viloyatida amalga oshirilayotgan islohotlarning samaradorligini baholash, iqtisodiy va ijtimoiy o‘zgarishlarning hudud taraqqiyotiga ta‘sirini tahlil qilish ilmiy tadqiqotlarning muhim yo‘nalishlaridan biridir. “Yangi O‘zbekiston” sharoitida Qashqadaryo viloyatida amalga oshirilayotgan yangilanish jarayonlari va taraqqiyot omillarini ilmiy jihatdan tahlil qilish, hududning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish istiqbollari yoritishdan iborat. Tadqiqot davomida hududiy rivojlanishning asosiy yo‘nalishlari, investitsion muhit, sanoat va qishloq xo‘jaligi salohiyati, infratuzilma hamda aholi farovonligini oshirish bilan bog‘liq masalalar keng o‘rganiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

“Yangi O‘zbekiston: yangilanish va taraqqiyot omillari (Qashqadaryo viloyati misolida)” mavzusi bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, hududiy rivojlanish siyosati hamda mintaqaviy taraqqiyot masalalarini ilmiy jihatdan o‘rganishda dolzarb ahamiyat kasb etadi. Mazkur mavzuga oid ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, so‘nggi yillarda “Yangi O‘zbekiston” taraqqiyot strategiyasi, hududlarning iqtisodiy salohiyati, investitsion muhit, sanoat rivoji va demografik jarayonlarga bag‘ishlangan tadqiqotlar soni sezilarli darajada oshgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF–60-son¹ Farmoni ushbu yo‘nalishdagi asosiy normativ-huquqiy manba hisoblanadi. Mazkur hujjatda hududlarni kompleks rivojlantirish, aholi turmush sifatini oshirish, iqtisodiyot tarmoqlarini modernizatsiya qilish, investitsiyalarni jalb etish va infratuzilmani rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan.

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF–60-son Farmoni: <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>

Qashqadaryo viloyatining iqtisodiy rivojlanish omillarini o'rganishda Abdiholiqova G.A.ning "Qashqadaryo viloyati sanoati rivojlanishining iqtisodiy-geografik jihatlari" nomli maqolasi muhim ilmiy manbalardan biridir. Muallif viloyat sanoatining shakllanishiga ta'sir etuvchi tabiiy resurslar, transport infratuzilmasi, hududiy iqlim va demografik omillarni tahlil qilgan. Tadqiqotda Qashqadaryo viloyati sanoatining hududiy joylashuvi va iqtisodiy o'sishga ta'siri yoritilgan bo'lib, hududiy rivojlanishning geografik xususiyatlari ochib berilgan.

Elbek Jabborovning "Qashqadaryo viloyatida sanoatning hozirgi holati" mavzusidagi ilmiy maqolasida viloyat sanoatining tarkibi, asosiy tarmoqlari, investitsion imkoniyatlari va mavjud muammolari kompleks tarzda o'rganilgan. Muallif sanoat rivojlanishida innovatsion yondashuvlar, davlat-xususiy sheriklik va resurslardan samarali foydalanish masalalariga alohida e'tibor qaratgan. Mazkur tadqiqot hudud iqtisodiyotining zamonaviy holatini baholashda muhim ahamiyatga ega.

Rahmonova Durdon Hasan qizining "Qashqadaryo viloyatining investitsiyalarni jalb qilish strategiyasi va iqtisodiy rivojlanish istiqbollari" nomli maqolasida viloyatda investitsion muhitni yaxshilash, iqtisodiy diversifikatsiya va innovatsion texnologiyalarni joriy etish masalalari tahlil qilingan. Muallif investitsiyalarni hududiy muvozanat asosida joylashtirish hamda yuqori texnologiyali ishlab chiqarishni rivojlantirish zarurligini asoslab bergan.

BMT Taraqqiyot Dasturi tomonidan tayyorlangan "Qashqadaryo viloyati: yangi imkoniyatlar va istiqbollar" nomli tahliliy materialda viloyatning tabiiy resurslari, sanoat salohiyati, transport-logistika imkoniyatlari va investitsion jozibadorligi keng yoritilgan. Ushbu manba Qashqadaryoning respublika iqtisodiyotidagi strategik o'rnini aniqlashda muhim nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Hududning demografik salohiyatini o'rganishda Maxmatqulova Hikoyat G'iyosiddin qizining "Qashqadaryo viloyatining demografik sig'imini statistik tahlili" maqolasi alohida ahamiyatga ega. Tadqiqotda aholi soni, zichligi, joylashuvi va demografik jarayonlarning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri statistik jihatdan tahlil qilingan. Muallif demografik omillar hududiy taraqqiyotning muhim ko'rsatkichlaridan biri ekanligini ta'kidlaydi.

So'nggi yillarda ommaviy axborot vositalari va elektron manbalarda ham Qashqadaryo viloyatining rivojlanish istiqbollari keng yoritilmoqda. Jumladan, 2026-yilda viloyatda yirik sanoat zonalari tashkil etilishi, investitsiya loyihalarining amalga oshirilishi va eksport salohiyatining oshirilishi bo'yicha ma'lumotlar hudud iqtisodiyotida yangi bosqich boshlanganini ko'rsatadi.

Qashqadaryo viloyatining iqtisodiy, sanoat, investitsion va demografik salohiyati bo'yicha bir qator ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan bo'lsa-da, "Yangi O'zbekiston" konsepsiyasi asosida hududiy yangilanish va taraqqiyot omillarini kompleks tarzda o'rganishga bag'ishlangan ilmiy ishlar yetarli darajada emas. Shu sababli mazkur mavzu bo'yicha olib borilayotgan tadqiqotlar ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'zbekistonning rivojlanish strategiyasi jamiyatning ma'naviy asoslarini chuqur anglash bilan uyg'un holda olib boriladi. Bu jarayonda aholining ehtiyojlariga mos va xalqaro mezonlarga to'liq javob bera oladigan ta'lim tizimini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, fuqarolar uchun qulay va sog'lom ekologik muhitni yaratish, davlat boshqaruvida adolat va zamonaviy yondashuvlarni ta'minlash ustuvor vazifa hisoblanadi. Iqtisodiy taraqqiyot esa "yashil" va inklyuziv o'sish tamoyillariga asoslangan holda yuqori sur'atlarda rivojlantiriladi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining mazmun-mohiyatini o'rganish, undagi muhim yangiliklarni tahlil qilish va ularga baho bera olish ko'nikmalarini yanada mustahkamlash ham asosiy maqsadlardan biri sifatida qaraladi.

Bugungi globallashuv sharoitida "Yangi O'zbekiston" konsepsiyasi mamlakatning siyosiy, ijtimoiy va ma'naviy hayotida tub burilish yasadi. Mustaqillikning uchinchi o'n yilligiga qadam qo'ygan O'zbekiston o'z taraqqiyot yo'lini tanlab, "Inson qadri uchun" tamoyilini bosh mezon sifatida belgiladi. Mazkur jarayon faqat iqtisodiy o'sish emas, balki jamiyat tafakkuri, siyosiy madaniyat va ijtimoiy munosabatlarning yangilanishini ham nazarda tutadi.

"Yangi O'zbekiston" g'oyasi mohiyat e'tibori bilan mamlakatning modern davrga xos davlat boshqaruvi tizimini yaratish, inson huquqlari va erkinliklarini oliy qadriyat sifatida e'tirof etish hamda jamiyat va davlat o'rtasidagi ijtimoiy hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan. "Yangilanish" atamasi faqat texnik yoki tashkiliy o'zgarishlarni emas, balki milliy ong va tafakkurdagi tub o'zgarishlarni ham o'z ichiga oladi. Davlat rahbari tomonidan ilgari surilgan "Yangi O'zbekiston – xalq bilan, xalq uchun" tamoyili yangi siyosiy madaniyatni shakllantirdi. Unda fuqarolarning tashabbuskorligi, fikrlar xilma-xilligi va ochiqlik tamoyillari asosiy mezon sifatida qaralmoqda. Bunday yondashuv, o'z navbatida, demokratik institutlarning mustahkamlanishiga, iqtisodiyotda raqobat va innovatsiyalar muhitining kengayishiga olib keldi.

"Yangi O'zbekiston" tushunchasi o'z mohiyatiga ko'ra tarixiy tajriba, milliy qadriyatlar va zamonaviy global tendensiyalar sinteziga asoslanadi. Mustaqillik yillarida O'zbekiston davlatchilik, siyosiy boshqaruv, iqtisodiy islohotlar hamda ma'naviy tiklanish yo'lida bosib o'tgan bosqichlar yangi taraqqiyot bosqichining poydevorini

yaratdi. Tadqiqotchi sifatida mening fikrimcha, “Yangi O‘zbekiston” deganda, eng avvalo, yangicha fikrlash, zamonaviy boshqaruv yondashuvlari, aniq va yangilangan maqsadlar hamda yuqori darajadagi mas’uliyat tushuniladi.

Harakatlar strategiyasida mamlakatni rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi belgilangan bo‘lib, ular davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish, qonun ustuvorligini ta‘minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilish, iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish, ijtimoiy sohani rivojlantirish, xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglikni ta‘minlash, shuningdek, chuqur o‘ylangan, o‘zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosat yuritishdan iborat edi.

2017–2021-yillarga mo‘ljallangan Harakatlar strategiyasining maqsadi mamlakatimizda amalga oshirilgan islohotlar samarasini yanada oshirish, davlat va jamiyatning har tomonlama va jadal rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, mamlakatni modernizatsiya qilish hamda hayotning barcha sohalarini liberallashtirish bo‘yicha ustuvor yo‘nalishlarni amalga oshirishdan iborat edi.

Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2026-yil 3-mart kuni Qashqadaryo viloyatiga qilgan tashrifi davomida hududni kompleks rivojlantirish bo‘yicha ustuvor yo‘nalishlar belgilab berildi. Unda vohaning katta hududi, boy tabiiy resurslari, rivojlangan sanoati, mehnatkash va tadbirkor xalqi bilan ulkan salohiyatga ega ekanligi ta‘kidlandi.

O‘tgan yili yalpi hududiy mahsulot hajmida 6,8 foiz, sanoatda 7,2 foiz, xizmatlar sohasida 13,6 foiz, qishloq xo‘jaligida esa 4,3 foizlik o‘shish qayd etildi. 2017–2025-yillarda aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot hajmi 3,2 barobar o‘shib, 26,9 million so‘mga yetdi. Ihsizlik va kambag‘allik darajasi tegishli ravishda 4,9 va 6,5 foizgacha kamaydi.

2026-yilda iqtisodiyot tarmoqlarida yangi loyihalarni amalga oshirish hisobidan sanoatda 8,6 foizlik o‘shishi ta‘minlash, 3,5 milliard dollar investitsiya hisobiga 727 million dollarlik mahsulot eksport qilish rejalashtirilgani qayd etildi. Natijada viloyat iqtisodiyoti 8,2 foizga, xizmatlar sohasi 15,9 foizga, qurilish 13,2 foizga, qishloq xo‘jaligi esa 5,8 foizga o‘shishi kutilmoqda.

Sanoatda 1,7 milliard dollarlik 195 ta loyihani ishga tushirish, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish hamda mikrosanoat markazlarini tashkil etish orqali tarmoqlarda yuqori o‘shish sur‘atlarini ta‘minlash zarurligi qayd etildi. Viloyatda qator yirik sanoat loyihalarini amalga oshirish rejaları haqida axborot berildi. Jumladan, mato, kiyim-kechak va gigiyenik vositalar, qishloq xo‘jaligi texnikasi va uskunalari, elektr avtomobillari uchun quvvatlash stansiyalari, fibrotsementli panellar hamda devor plitalarini ishlab chiqarish quvvatlarini tashkil etish ko‘zda tutilgan.

Muborak maxsus innovatsion sanoat zonasi va Qarshi yashil texnologiyalar sanoat zonasini tashkil etib, 2026–2027-yillarda ularda 1,1 milliard dollardan ziyod bo‘lgan 36 ta loyihani amalga oshirish hamda 6 mingga yaqin yangi ish o‘rni yaratish rejalashtirilgan.

Yangi yondashuvlar asosida mahallalarni chuqur va o‘rta ixtisoslashtirish, imtiyozli kredit va subsidiyalar ajratish hisobiga kambag‘allikni qisqartirish zarurligi ko‘rsatib o‘tildi. Xususan, mahallalarda 820 milliard so‘mlik kreditlar, 52,3 milliard so‘mlik ssuda va subsidiyalar ajratish, o‘zini o‘zi band qilganlarni qo‘llab-quvvatlash orqali 48 mingta tadbirkorlik subyekti tashkil etilishi, 31 mingta mikroloyiha amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Natijada 2026-yil yakuniga qadar ihsizlikni 3,2 foizga, kambag‘allikni esa 3 foizga tushirish, bunda G‘uzor, Qamashi, Ko‘kdala, Mirishkor, Shahrisabz va Yakkabog‘ tumanlarini kambag‘allik va ihsizlikdan xoli hududga aylantirish maqsad qilingan.

Dunyoda go‘sht narxlari oshib borayotgan hozirgi sharoitda viloyatda chorvachilik va ozuqa bazasini mustahkamlash, yaylov yerlaridan unumli foydalanish bo‘yicha yangi tizim joriy etilayotgani ta‘kidlandi. Bunda 2030-yilgacha 200 ming gektar, shu jumladan, 2026-yilda 15 ming gektar yerni o‘zlashtirish, infratuzilma bilan ta‘minlash orqali ozuqa ekinlari, kartoshka, sabzavot, dukkakli va moyli o‘simliklar yetishtirish hajmlarini oshirish vazifasi qo‘yildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yangi O‘zbekiston taraqqiyot modeli mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotida tizimli transformatsiyani yuzaga keltirdi. Ayniqsa, “Inson qadri uchun” tamoyilining davlat siyosati markaziga qo‘yilishi jamiyat boshqaruvi va fuqarolar bilan muloqot tizimida yangi bosqichni shakllantirdi. Tahlillar natijasida aniqlanishicha, davlat va jamiyat o‘rtasidagi munosabatlar ochiqlik, ijtimoiy hamkorlik hamda fuqarolik faolligiga asoslangan yangi model asosida rivojlanmoqda. Bu esa demokratik institutlarning mustahkamlanishi, aholining siyosiy jarayonlardagi ishtiroki ortishi va boshqaruv tizimida xalq manfaatlarining ustuvorligini ta‘minlashga xizmat qilmoqda. O‘zbekiston Respublikasini 2017–2021-yillarda rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi mamlakat taraqqiyotining konseptual asosini yaratgani kuzatildi. Mazkur strategiyaning besh ustuvor yo‘nalishi davlat boshqaruvi, sud-huquq tizimi, iqtisodiyot, ijtimoiy soha hamda xavfsizlik masalalarini kompleks ravishda qamrab olib, islohotlarning izchil va uzviy amalga oshirilishini ta‘minladi. Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, strategiya

doirasida davlat xizmatlari sifati oshdi, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari kengaydi hamda aholining ijtimoiy himoyasi kuchaydi. Shu bilan birga, iqtisodiyotning liberallasuvi investitsion muhit yaxshilanishiga va xususiy sektor ulushining ortishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Yangi O'zbekiston konsepsiyasining muhim jihati sifatida ma'naviy yangilanish va milliy tafakkur transformatsiyasi alohida namoyon bo'ldi. Chunki "yangilanish" tushunchasi faqat iqtisodiy yoki tashkiliy islohotlar bilan cheklanmay, balki jamiyatning dunyoqarashi, siyosiy madaniyati va fuqarolik mas'uliyatining o'sishini ham qamrab oladi. Natijada jamiyatda tashabbuskorlik, ochiqlik va fikrlar xilma-xilligiga nisbatan ijobiy munosabat shakllanayotgani kuzatildi. Bu esa mamlakatning modernizatsiya jarayonida inson omili asosiy mezon sifatida qaralayotganini ko'rsatadi. Konstitutsiyaviy islohotlar tahlili natijasida inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilishning huquqiy asoslari yanada mustahkamlangani aniqlandi. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada ijtimoiy davlat tamoyilining mustahkamlanishi, ekologik xavfsizlik, ta'lim sifati, ijtimoiy himoya va fuqarolarning munosib turmush darajasini ta'minlash bo'yicha normalarning kuchaytirilgani davlat siyosatining inson manfaatlariga yo'naltirilganligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, fuqarolarning davlat boshqaruvidagi ishtiroki va jamoatchilik nazoratining kuchayishi demokratik taraqqiyotning muhim ko'rsatkichi sifatida baholandi.

Qashqadaryo viloyati misolida olib borilgan tahlillar hududiy rivojlanish strategiyasining amaliy samaralarini yaqqol namoyon etdi. Statistik ma'lumotlar asosida 2017–2025-yillar davomida viloyatda aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot hajmi 3,2 barobar oshgani va 26,9 million so'mga yetgani iqtisodiy faollikning sezilarli darajada o'sganini ko'rsatadi. Shu davrda ishsizlikning 4,9 foizgacha, kambag'allikning esa 6,5 foizgacha qisqarishi ijtimoiy siyosatning natijadorligini tasdiqlaydi. Ayniqsa, xizmatlar sohasi va sanoatda qayd etilgan yuqori o'sish sur'atlari hudud iqtisodiyotining diversifikatsiyalashayotganidan dalolat beradi. 2026-yil uchun rejalashtirilgan iqtisodiy ko'rsatkichlar hududda yangi industrial bosqich boshlanayotganini ko'rsatdi. Sanoatda 8,6 foizlik o'sish va 3,5 milliard dollarlik investitsiyalarni jalb etish rejaları viloyatda yirik ishlab chiqarish infratuzilmasi shakllanayotganini anglatadi. Ayniqsa, mato va kiyim-kechak, qishloq xo'jaligi texnikasi, gigiyenik vositalar, elektr avtomobillari uchun quvvatlash stansiyalari hamda qurilish materiallari ishlab chiqarishga oid loyihalar iqtisodiyotning innovatsion va sanoat yo'nalishlarini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Bu esa hududning eksport salohiyatini oshirish va yangi ish o'rinlari yaratishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Muborak maxsus innovatsion sanoat zonasi hamda Qarshi yashil texnologiyalar sanoat zonasini tashkil etish bo'yicha ilgari surilgan tashabbuslar "yashil iqtisodiyot" tamoyillarining amaliy ifodasi sifatida baholandi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ushbu zonalarda amalga oshiriladigan 1,1 milliard dollardan ortiq loyihalar hududga zamonaviy texnologiyalarni jalb qilish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash va energiya samaradorligini oshirish imkonini beradi. Shu bilan birga, 6 mingga yaqin yangi ish o'rni yaratilishi aholining bandligini ta'minlash va ijtimoiy farovonlikni oshirishga xizmat qiladi.

Mahallalarni ixtisoslashtirish, subsidiya va imtiyozli kreditlar ajratish orqali kambag'allikni qisqartirish bo'yicha yangi mexanizmlar ham ijobiy natijalar berishi prognoz qilinmoqda. Xususan, 820 milliard so'mlik kreditlar va 52,3 milliard so'mlik subsidiya hamda ssudalar asosida 48 mingta tadbirkorlik subyektni tashkil etish rejalashtirilgani aholi iqtisodiy faolligini oshirishga xizmat qiladi. Natijada ishsizlikni 3,2 foizga, kambag'allikni esa 3 foizga tushirish maqsadi hududiy iqtisodiy siyosatning ijtimoiy yo'naltirilganligini ko'rsatadi. Chorvachilik va qishloq xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan yangi yondashuvlar oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash nuqtayi nazaridan muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi. 2030-yilgacha 200 ming gektar yerlarni o'zlashtirish, ularda ozuqa ekinlari, kartoshka, sabzavot, dukkakli va moyli ekinlarni yetishtirish bo'yicha belgilangan vazifalar agrar tarmoqning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Bu esa ichki bozorda oziq-ovqat mahsulotlari narxining barqarorligini saqlash hamda eksport salohiyatini kengaytirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston Respublikasini 2017–2021-yillarda rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi mamlakat taraqqiyotining yangi bosqichini boshlab berdi hamda davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarida keng ko'lami islohotlarni amalga oshirish uchun mustahkam huquqiy va institutsional asos yaratdi. Mazkur strategiya doirasida iqtisodiyotni liberallashtirish, hududlarni kompleks rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish, investitsion muhitni yaxshilash va ijtimoiy himoya tizimini mustahkamlash kabi ustuvor vazifalar izchil amalga oshirildi. Ayniqsa, hududlar salohiyatidan samarali foydalanish va ularni zamonaviy iqtisodiy markazlarga aylantirish davlat siyosatining muhim yo'nalishiga aylandi.

Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2026-yil 3-mart kuni Qashqadaryo viloyatiga tashrifi davomida belgilab berilgan ustuvor vazifalar Harakatlar strategiyasining amaliy davomiyligi va yangi bosqichdagi rivojlanish modelining yaqqol ifodasi bo'ldi. Viloyatda sanoat, xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jaligi va qurilish sohalarida kuzatilayotgan yuqori o'sish sur'atlari olib borilayotgan islohotlarning samaradorligini ko'rsatmoqda. Xususan, investitsion loyihalarning kengayishi, yangi sanoat zonalarining tashkil etilishi, eksport hajmining ortishi hamda zamonaviy ishlab chiqarish quvvatlarining yo'lga qo'yilishi hudud iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirishga

xizmat qilmoqda. Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashga qaratilgan yangi yondashuvlar ijtimoiy siyosatning inson manfaatlariga yo'naltirilganini namoyon etadi. Mahallalarni ixtisoslashtirish, imtiyozli kredit va subsidiyalar ajratish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash orqali minglab yangi ish o'rinlarini yaratish rejalari hududlarda aholi farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, ayrim tumanlarni kambag'allik va ishsizlikdan xoli hududga aylantirish maqsadi davlat siyosatining aniq natijaga yo'naltirilganini ko'rsatadi. Qashqadaryo viloyatini kompleks rivojlantirish bo'yicha belgilangan vazifalar Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining hududiy rivojlanishdagi amaliy ifodasi bo'lib, iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash, aholi turmush darajasini yuksaltirish hamda mamlakatning uzoq muddatli taraqqiyotini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston", 2021.
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (yangi tahriri). – Toshkent, 2023.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqlari va ma'ruzalari to'plami. – Toshkent: "O'zbekiston", turli yillar.
4. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma'lumotlari (rasmiiy statistik hisobotlar). – 2017–2026-yillar.
5. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. Hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari. – Toshkent, 2017–2025-yillar.
6. Qashqadaryo viloyati hokimligi rasmiiy axborotlari va hisobotlari. – 2025–2026-yillar.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 3-mart kuni Qashqadaryo viloyatiga tashrifi bo'yicha rasmiiy materiallar.
8. "Yangi O'zbekiston – xalq bilan, xalq uchun" tamoyiliga oid siyosiy-huquqiy hujjatlar va chiqishlar.
9. Abdulkarimov H., Yo'ldoshev B. Davlat boshqaruvi va demokratik islohotlar. – Toshkent: Akademya nashr, 2020.
10. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
11. Xalqaro tashkilotlar hisobotlari (BMT, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki). O'zbekistonning barqaror rivojlanishi va "yashil iqtisodiyot" bo'yicha tahlillar.
12. Abdiholiqova G.A. Qashqadaryo viloyati sanoati rivojlanishining iqtisodiy-geografik jihatlari // Pedagoglar ilmiy jurnali. – 2023. – № 4. – B. 45–49.
13. Jabborov E. Qashqadaryo viloyatida sanoatning hozirgi holati // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali. – 2024. – № 2. – B. 112–118.
14. Rahmonova D.H. Qashqadaryo viloyatining investitsiyalarni jalb qilish strategiyasi va iqtisodiy rivojlanish istiqbollari // O'zbekiston iqtisodiyoti va ta'limi masalalari. – 2024. – № 3. – B. 67–73.
15. <https://www.lex.uz/ru/docs/-8087560>
16. <https://lib.bimm.uz/items/download/13275>
17. <http://erus.uz/index.php/er/article/view/5616>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.